

Estudo de como é representado o conceito de flora de alguns livros didáticos e paradidáticos no Brasil

Study of how the concept of flora is represented in some didactic and paradidactic books in Brazil

Amauri Betini Bartoszeck^{1,✉} and Iara da Glória Marcos^{2,✉}

¹Laboratório de Metabolismo Celular, Neurociência e Educação em Ciência Emergente, Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Av. Cel. Francisco H. dos Santos, s/n, 80050-540, Curitiba, Paraná, Brasil.

²Escola João Fernandes da Silva, Rede Estadual de Ensino, Av. Joaquim Pereira dos Santos, Centro, 55435-000, São João, Pernambuco, Brasil.

To cite this article:

Amauri Betini Bartoszeck and Iara da Glória Marcos. “Estudo de como é representado o conceito de flora de alguns livros didáticos e paradidáticos no Brasil”, *Parana Journal of Science and Education*, Vol. 6, No. 3, 2020, pp. 1-12.

Received: February 28, 2020; **Accepted:** April 14, 2020; **Published:** April 15, 2020.

Abstract

The textbooks are an important pedagogical tool and most of the times represent the main didactic support to teaching and learning a school subject in the classroom. This investigation aimed to verify in Natural Science and Biology textbooks how the contents of Botany are represented. This outline of Biology intended to improve natural science issues for children and adolescents pupils. Five strands were used within ten parameters for the analysis of the selected textbooks. Only 7.7% of the analyzed books showed further readings and just 15.4% provided abstracts. However, more than 75.0% of the textbooks included hands-on experiments. Further relevant topics in Botany should be suggested to help teachers select the best Natural Science and Biology books which must contribute to science literacy concerned to plants in general.

Keywords: Botany teaching, Bryophytes, Pteridophytes, Textbooks.

✉ E-mail: abbartoszeck@gmail.com (Author Corresponding)

✉ E-mail: iaragloria@gmail.com

Resumo

Os livros didáticos são uma importante ferramenta pedagógica e muito das vezes representam o principal apoio didático para o ensino e aprendizado das disciplinas escolares na sala de aula. Esta investigação objetivou verificar em livros de Ciências e de Biologia, como são apresentados os conteúdos de Botânica. Este recorte da Biologia nos direciona a potencializar a alfabetização científica em crianças e adolescentes. Empregaram-se cinco eixos, nos quais se distribuem dez parâmetros para a análise do livro didático. Apenas 7,7% dos livros analisados indicaram leituras complementares e 15,4% apresentaram resumos. Contudo, mais de 75,0% apresentaram atividades experimentais. São necessários que sejam apontados tópicos extras de Botânica para que os professores escolham o livro didático de Ciências e Biologia que mais se favoreça a aprendizagem e a alfabetização científica sobre as plantas como um todo.

Palavras-chave: Ensino de Botânica, Briófitas, Pteridófitas, Livro didático.

1. Introdução

Existem mais de 300.000 espécies de plantas descritas no planeta Terra. Elas apresentam diversidade de formas e tipos de vida adaptadas à vida em lugares úmidos, plantas herbáceas e cactáceas que vivem em locais desérticos. Esta variedade reflete as adaptações das plantas aos variados *habitats* (Odum & Barret, 2007) [1]. Para estudar os seres vivos se faz necessário classificá-los e para tanto definir critérios é fundamental. O ecólogo Robert Whittaker propôs cinco reinos: Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae. Esses reinos são grupos dinâmicos com eixos que consideram os aspectos ecológicos e estratégias adaptativas (Bizzo, 2017) [2]. Entre os ramos de estudo da Biologia, a Botânica é o nosso destaque. As plantas são organismos autótrofos, isto é produzem seus produtos orgânicos como as algas e algumas cianobactérias (Kerbaux, 2004) [3]. Já o líquen é um organismo produto da associação entre um fungo e uma alga (Moore-Landecker, 1990) [4]. As algas não são plantas verdadeiras, não possuem tecidos e são classificadas no reino Protista. As plantas que produzem flores (angiospermas) formam o grupo mais numeroso (250.000 espécies). Apesar da diversidade possuem certos processos em comum, são fixas no solo e fazem fotossíntese (Antonioli, 1995) [5]. As plantas modernas surgiram há 488-448 milhões de anos atrás. Há registro de gimnospermas petrificados na formação Pedra do Fogo, Estado do Maranhão, datada de 280 milhões de anos atrás

(Conceição et al. 2020) [6]. As primeiras plantas terrestres eram provavelmente parecidas com musgos, plantas verdes com eixo caulicular e folhas delicadas com rizóides multicelulares (briófitas), as quais não possuem vasos condutores de seiva (Ferri, 1981 a., b.) [7-8]. A água e sais minerais migram de célula à célula. Já as plantas classificadas como pteridófitas, por exemplo as samambaias, avencas e xaxins, foram as primeiras plantas a ter um sistema de condução da seiva (Taiz & Zeiger, 2004) [9]. Nestas células alongadas conduzem a água e sais minerais através da estrutura da planta (Eisenhaber et al., 1970) [10]. As briófitas e as pteridófitas são as primeiras plantas terrestres, denominadas criptógamos que se reproduzem por gametas (indivíduo haploide) que se conjugam gerando (indivíduo diploide) que por seu turno produz esporos que se reproduzem assexuadamente. Como partes da colonização do ambiente terrestre surgiram às plantas fanerógamas que se dividem no primeiro tipo as gimnospermas (como os pinheiros, cedros) que não formam frutos, mas sim pinhas e cones, que depois de fecundados produzem as sementes. Já o segundo tipo, as angiospermas formam flores e frutos que contém as sementes. As angiospermas são de dois tipos: as monocotiledôneas como exemplo grama, bambu trigo e as dicotiledôneas como macieiras, mangueiras, feijão e tomateiros (Raven et al., 2007) [11]. Num processo de ensino e de aprendizagem se faz necessário dialogar com quem

ensina e com quem aprende. Dai buscamos pesquisas relacionadas com esses processos. Foi feito levantamento com professores em formação (n = 1561) e professores já graduados (n = 1410) dos tópicos difíceis de aprender e percebidos difíceis como ensinar relativo à Botânica na Turquia (Gungor & Ozkan, 2017) [12]. Os resultados indicaram que os tópicos e conceitos difíceis de ensinar pelos professores em formação foram: fotossíntese, plantas fanerógamas, plantas criptogramas, sistemática e fisiologia das plantas. Por seu turno os professores já formados elencaram como difíceis de ensinar os conceitos de: os estágios da fotossíntese, plantas fanerógamas, sistemática vegetal, tecidos vegetais, ecologia. No Brasil (região sul) foi investigado qual o conceito que crianças matriculadas na pré-escola e ensino fundamental têm de planta por meio de desenhos e entrevistas (Bartoszeck et al., 2015) [13]. Na Polônia foram avaliados quais ideias as crianças de várias idades possuem sobre a estrutura interna das plantas (Rybska et al., 2016) [14]. Anteriormente, pesquisadores investigaram qual o conceito de planta, flores e árvores as crianças possuem em diversos ambientes (Wood-Robison, 1991; Rymell, 1999; Tunnicliffe & Reiss, 2000; Strgar, 2007; Ashbrook, 2008; Bartoszeck & Tunnicliffe, 2013) [15-20]. No Brasil, segundo o Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil-2010 há um total de 40.989 espécies de plantas e fungos sendo 18.932 (46,2%) endêmicas. No bioma Mata Atlântica brasileira existem cerca de vinte mil espécies de plantas (além de animais), cujos tipos de floresta foram representados em jogo educacional (Santos et al., 2012) [21]. Por sua vez doze mil espécies compõem a flora do bioma Cerrado (Mendonça et al., 2008) [22]. Miranda Neto (1979) [23] analisa as plantas que ocorrem no bioma Amazônia.

2. Fundamentação teórica

O livro didático está inserido no processo histórico e é socialmente elaborado a partir de ideologias e valores culturais (Konder, 2002) [24]. Contudo, tudo indica por uma observação mais crítica, que o livro texto de Ciências e Biologia são elaborados de uma forma que favorece a memorização do conteúdo científico pelo aluno, sem relacionar com os processos biológicos do seu cotidiano. Tal

procedimento fragiliza a apropriação alfabetização botânica e científica (Chassot, 2003; Uno, 2009; Bartoszeck et al., 2011) [25-27]. As disciplinas científicas de Ciências e Biologia têm como objeto de estudo a vida, estrutura de organismos, sua evolução biológica e comportamento (Klopfer & Hailman, 1967; Manning, 1977; Dethier & Stellar, 1988; Mayr, 1997; Capra & Luisi, 2014; Wilson, 2018) [28-33].

Dentro da seção curricular “Ciências da Natureza” a Botânica se insere como um dos tópicos mais consistentes da programação escolar. Foi feita uma análise histórica dos livros didáticos em Portugal abrangendo o período de 1903 a 1998 sob o tópico de Botânica, particularmente pela análise de conteúdo. Ademais, baseou-se o estudo em dez princípios, a saber: forma, reino, classificação, órgãos das plantas, caule, raiz, folhas, flores, fruto e reprodução (Schussler et al., 2010; Guimarães, 2014) [34-35]. Investigaram-se como Angiospermas é apresentado nos livros didáticos adotados pelo município de Parnaíba, Piauí, região nordeste do Brasil. A análise baseou-se nos critérios do “design”, correção científica, recursos visuais e tipos de exercícios apresentados. Os autores concluíram que os livros apresentavam conteúdo superficial, ausência de maior número de termos técnicos, e poucos recursos visuais das características das Angiospermas (Reis et al., 2017) [36]. Estudo anterior na mesma região nordeste analisou como a flora nativa foi abordada em cinco livros didáticos, utilizados em escolas de Aracaju, SE. Salientou-se nestas obras a morfologia e a importância econômica das plantas, embora muitas fossem plantas exóticas (Sales et al., 2009) [37].

As imagens das plantas como se apresentam nos livros didáticos de Ciência foram analisados em dissertação de mestrado. O autor em 95 páginas apresentou imagens ilustrativas de várias coleções de livros didáticos de ciência. Salientou nestas obras aspectos da estrutura e funcionamento das partes constituintes das plantas pteridófitas, gimnospermas, angiospermas e outras menos desenvolvidas (Souza e Silva, 2016) [38]. Foi feita análise de como as pteridófitas são avaliadas nos livros de Ciências bem como sobre as primeiras plantas terrestres (Barros et al., 2013; Santos et al., 2015) [39-40].

Há uma percepção dos pesquisadores que o ensino de Biologia nas escolas precisa se fundamentar especialmente sobre a vasta biodiversidade brasileira. O estudante de educação básica deve estar imerso nos conhecimentos da fauna e flora local, para poder aprender e valorizar a biodiversidade em primeira mão. Por outro lado, o livro didático é um instrumento de trabalho para o professor e um veículo organizado de conhecimentos que auxilia a aprendizagem do aluno. Assim, em uma amostra sobre o tema “flora brasileira” que aparecem em livros didáticos, salienta-se mais “plantas exóticas” do que as espécies nativas carecem de ilustrações e falta de chaves para a identificação das plantas nativas locais e mínima correlação com dados históricos da ciência (Cruz & Luna, 2017) [41].

Há uma preocupação das autoridades do Ministério de Educação (2006) [42] de como a Botânica é ensinada no ensino médio. Assim, o Programa Nacional do Livro Didático, seleciona, submete os livros para os professores e distribui os textos para os alunos das disciplinas obrigatórias do ensino médio. Cabe ao professor ministrante para melhor atender ao seu aluno, face as diferentes realidades dentro do país, escolher o livro didático que melhor responde a realidade da escola onde ministra seus ensinamentos. Todavia, muitos professores só tem acesso a uma resenha do livro, por meio do “Guia do Livro Didático” antes de definir qual material vai adotar, e no caso sobre a abrangência do tópico Botânica (Checom & Aoyama, 2014) [43]. Todavia, o professor poderá se beneficiar quando o livro texto for avaliado sob o prisma de “Ciência - Tecnologia – Sociedade (CTS) o que poderá trazer excelentes resultados se for seguida uma grade de categorias para a análise do conteúdo “Botânica” nos livros didáticos (Souza & Garcia, 2019) [44]”. Sob o título de “cuidado das plantas” são abordados por meio de ilustrações e exercícios os aspectos do mecanismo da fotossíntese e respiração celular e a importância da água e solo para a saúde da planta. Também se estuda tipos de reprodução e a importância da poda, para o crescimento e vigor das plantas (Trivelato et. al., 1996) [45]. Foi feita análise de oito livros didáticos de Biologia que abordam o bioma Cerrado com relação ao texto e imagens apresentadas. Poucas páginas foram dedicadas a este bioma nos livros analisados e pequena a representação da flora local

expressa por imagens (Bezerra, 2014) [46]. Análise similar foi feita com quatro livros didáticos do nível do ensino fundamental usados no município de Itabaiana, SE que apresentaram o bioma Caatinga. Os autores concluíram que poucas foram às espécies da flora representados nos livros texto analisados (Leal et al., 2003; Nascimento & Santana, 2016) [47-48].

2.1 Objetos da pesquisa

Reconhecendo as dificuldades que o professor enfrenta em sala de aulas no ensino plantas e Botânica básica, direcionamos nossa pesquisa para a seguinte questão:

“Como as plantas e os vegetais em geral são representados nos livros didáticos brasileiros?”.

3. Materiais e Métodos

Para avaliar o resultado à questão formulada, foi elaborado um quadro onde são listados quinze livros considerados representativos e de uso corrente nas escolas. Destes nove são referentes a Ciências [ensino fundamental] (Frota-Pessoa & Gevertz, 1975; Fogaça et al., 2000; Amabis & Martho, 2001; Silva Júnior et al., 2013; Bueno et al., 2014 a.; Bueno et al., 2014 b.; Bueno et al., 2014 c.; Lederman & Olival, 2016; Bigaiski & Sourient, 2019) e seis obras à Biologia [ensino médio] (Filho et al., 1972; Eisenhaber et al., 1974; Candia & Aben-Athar, 1974; Morandini & Bellinello, 1999; Santos et al., 2006; Alvarenga, 2012) à partir do conteúdo de plantas e Botânica Básica (Tabela 1). Em relação à disciplina escolar de Ciências e Biologia, se observou como eram representados os conceitos de célula vegetal, tecidos vegetais, raiz caule, flor, fruto e semente, água e regulação hormonal nas plantas, plantas com e sem semente, gimnospermas e angiospermas. As obras utilizadas para análise do livro didático sobre plantas faziam parte do acervo de biblioteca do Colégio Estadual Dr. Xavier da Silva, Curitiba, PR ou constavam do acervo pessoal dos pesquisadores. Como critérios para a análise do livro didático sobre plantas foi seguido a perspectiva de (Vasconcelos & Souto, 2003) [49] utilizando os seguintes eixos:

- I. Conteúdo teórico: linguagem clara e adequada, conceitos.
- II. Recursos visuais: ilustrações, fatos que atuam no entendimento do conteúdo, fator explicativo do que é tratado no texto.
- III. Atividades propostas: oferta de atividades experimentais para evidenciar conceitos de estrutura e fisiologia das plantas.

- IV. Recursos adicionais: presença de resumos, fontes complementares de informação, glossário dos termos usados.

Os eixos utilizados para a análise dos livros didáticos sobre plantas são mostrados nas Tabelas (2a) a e (2b), e os aspectos das principais estruturas das plantas representadas por ilustrações na Tabela 3.

3.1 Livros didáticos analisados nesse estudo (6 de Biologia e 9 de Ciências; total = 15 livros).

Tabela 1. Obras utilizadas para análise.

Título	Autores	Ano	Editora	V	Código
Práticas de Botânica (e. médio)	Ayrton Santos, Alcyone Velloso, Amauri Bartoszeck	1972	CEP	1	LD1
Noções de Botânica (e. médio)	Ludgero Candia, Roseana Aben-Athar	1974	CEP	2	LD2
Ciência para o mundo moderno	Oswaldo Frota-Pessoa, Rachel Gevertz	1975	Francisco Alves	6	LD3
Biologia (e. médio)	Clézio Morandini, Luis Bellinello	1999	Editores Atual	U	LD4
Ciências-1	Mônica Fogaça, Ana Carlota, Niero Pecorari	2000	Quinteto Editorial	1	LD5
Ciências-2	Mônica Fogaça, Ana Carlota, Niero Pecorari	2000	Quinteto Editorial	2	LD6
Ciências-4	Mônica Fogaça, Ana Carlota, Niero Pecorari	2000	Quinteto Editorial	4	LD7
Conceitos de Biologia	José M. Amabis, Gilberto R. Martho	2001	Editores Moderna	1-3	LD8
Biologia (e. médio)	Cecília H.V. Santos, Denise E. Baganha	2006	Ícone Audiovisual	U	LD9
Biologia-ciências da natureza II	Luís Alvarenga	2012	Editores Mol	2	LD10
Ciências: entendendo a natureza-7	César Jr., Sezar Sasson, Paulo Sanches	2013	Editores Saraiva	7	LD11
Ciências: projeto Jimboê-1	Elaine Bueno, Carolina Lamas, Alysson Ramos, Rosangela Borba	2014	Editores do Brasil	1	LD12
Ciências: projeto Jimboê-2	Elaine Bueno, Carolina Lamas, Alysson Ramos, Rosangela Borba	2014	Editores do Brasil	2	LD13
Ciências: projeto Akapailô-2	Denise Bigaiski, Lilian Sourient	2019	Editores do Brasil	2	LD14
Tempos de Ciência-7	Letícia Lederman, Francisca C. D'Olival	2016	Editores do Brasil	7	LD15

Notas: V = volume, U = Único, Código = LD (livro didático) para n = 1 até 15, CEP = Colégio Estadual do Paraná.

4. Resultados

Foram analisados quinze livros didáticos publicados no período de 1972 a 2019, sendo 9 (nove) de Ciências e 6 (seis) de Biologia, Tabela (1). Os eixos estruturais (parâmetros) são apresentados nas Tabelas (2a) e (2b). Os termos básicos escolhidos foram os conceitos relacionados ao metabolismo da célula vegetal e estruturas como o revestimento da epiderme da planta e mecanismos do controle da água e hormônios vegetais. O reconhecimento dos conceitos integradores fixam uma sequência, permitindo uma análise do programa adotado pelos livros didáticos. Os resultados da análise das estruturas das plantas mostraram predominância do conceito de célula vegetal, mitocôndria, fotossíntese nos livros de Biologia e maior exposição dos conceitos de raiz, caule, folha e flor nos livros de Ciências (Tabela 3).

Na avaliação específica dos conceitos 42% dos livros didáticos examinados descreveram célula vegetal, mitocôndria e fotossíntese, mas somente 14% respiração celular. Por outro lado, os vasos de condução foram descritos com 42% (xilema e floema), a epiderme e caule com 56%, ao passo que o

estômato, folha, flor, raiz e hormônio vegetal com 28%. Com relação aos parâmetros verificados 69% dos livros didáticos desta amostra abordaram “atividades experimentais” (por ex. exame de partes das plantas na lupa ou microscópio, influência da luz, avaliação do crescimento de plantas, arbustos, árvores frutíferas). No entanto, somente 7,7% dos livros indicaram leituras complementares e conceitos botânicos, e 15,4% resumos. Por outro lado, 77% das obras avaliadas fizeram a contextualização da Botânica para o dia a dia. O número de imagens em média foi 46 e o número de ilustrações explicativas foi 29. Não foram contempladas “fontes complementares de informação” e “glossário dos termos”, e a linguagem usada nos textos foi adequada (Tabela 2b). A análise qualitativa do conteúdo de Botânica nessa amostra de livros didáticos de Ciências e Biologia apresentou alguns conceitos que carecem de atualização, quase nada sobre plantas tóxicas e poucas atividades práticas. As ilustrações ou imagens apresentadas nos textos sem indicações do tamanho real das plantas, e, pequena correlação do conteúdo de Botânica com o meio ambiente.

Tabela 2 (a). Eixos estruturais constatados na análise do livro didático.

Parâmetros verificados	LD1	LD2	LD3	LD4	LD5	LD6	LD7
Atividades experimentais	S	N	S	N	S	S	S
Leituras complementares	N	N	N	N	N	N	N
Contextualização para o dia a dia	N	N	S	S	S	S	S
Número de imagens	120	120	16	44	13	25	11
Número de ilustrações explicativas	60	40	5	22	0	0	0
Presença de resumos	N	N	S	N	N	N	N
Fontes complementares de informação	N	N	N	N	N	N	N
Glossário dos termos	N	N	N	N	N	N	N
Conceitos	N	N	N	N	N	N	N
Linguagem adequada	S	S	S	S	S	S	S

Notas: (a), (b) parcialmente adaptado de Dias et al., 2013, N = não, S = sim.

Tabela 2(b). Eixos estruturais constatados na análise do livro didático.

Parâmetros verificados	LD8	LD9	LD10	LD11	LD12	LD13	LD14	LD15	%
Atividades experimentais	N	S	N	S	S	S	N	S	69,0
Leituras complementares	N	S	N	N	N	N	N	S	7,7
Contextualização para o dia a dia	N	S	S	S	S	S	S	S	7,7
Número de imagens	N	22	25	138	22	42	15	45	46,0
Nº	12	5	3	18	4	10	5	10	29,0
Presença de resumos	S	N	N	N	N	N	N	N	15,4
Fontes	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0
Glossário de termos	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0
Conceitos	S	N	N	N	N	N	N	N	7,7
Linguagem adequada	S	S	S	S	S	S	S	S	100,0

Notas: (a), (b) parcialmente adaptado de Dias et al., 2013; N = não, S = sim; Nº: Número de ilustrações explicativas; Fontes: Fontes complementares de informação.

Tabela 3. Análise das estruturas das plantas (imagens/ilustrações) apresentadas nos livros didáticos (LD), classificadas em categorias (C).

C	Representação	LD, páginas
1	Célula vegetal	LD1, p. 3, 11; LD2, p.16; LD4, p. 204.
2	Mitocôndria	LD2, p.7, 16; LD, p. 204; LD11, p. 208.
3	Respiração celular	LD4, p.238, 241.
4	Fotossíntese	LD2, p. 30; LD4, p.225-226; LD10, p. 73; LD15, p.218.
5	Epiderme	LD1, p. 1-5; LD2, p. 22; LD4, p. 214; LD8, p. 104.
6	Estômato	LD2, p. 27; LD4, p. 251; LD15, p.245.
7	Xilema	LD1, p. 14; LD4, p.247; LD8, p. 104.
8	Floema	LD2, p. 32; LD4, p.247; LD8, p. 104.
9	Raiz	LD1, p.17; LD8, p.105; LD15, p.250-251.
10	Caule	LD1, p.21; LD2, p.23; LD4, p.210, LD8, p. 106; LD15, p.252.
11	Folha/flor	LD2, p.30; LD12, p. 86; /LD1, p. 30-37; LD6 p.92; LD15 p.244; /LD15, p.257-261.
12	Hormônio vegetal	LD4, p.260-263; LD8, p.108.

5. Discussões

A iniciação a ciência não ocorre só na sala de aula e na dependência de livro texto. A ciência está presente no dia a dia, e se os pais e cuidadores falarem para as crianças sobre as plantas estarão preparando-as para serem pessoas detentoras de alfabetização científica. As crianças são “cientistas intuitivas” desde o berço, não têm ideias errôneas e sim interpretações pessoais do mundo. A manifestação de ciência no seu conceito amplo formata nossa realidade e a ciência tem contribuído para a tecnologia com a qual o mundo atual funciona (Gopnik et al., 1999; Gopnik 2009) [50-51]. É através das brincadeiras que as crianças aprendem e desenvolvem habilidades criativas e senso crítico. Pode-se pedir que a criança vá ao jardim da casa ou de algum parente e compare as plantas e arbustos ali encontrados. Sugerir que a criança desenhe uma árvore indicando suas partes, se tem flores e nomear o nome popular delas já na pré-escola como preparação aos próximos anos escolares (Tunnicliffe & Gkouskou, 2020; Bueno et al., 2014) [17, 52]. Os desenhos podem ajudar as crianças e adolescentes tornar suas ideias científicas visíveis aos professores, os quais poderão providenciar tarefas de recuperação para ampliar os conceitos biológicos e o pensamento científico, e evitar os conceitos não científicos nos estudos elementares de Botânica (Bartoszeck & Tunnicliffe, 2013) [20]. Quando se analisa desenhos feitos por crianças, nota-se que há semelhanças e diferenças entre as ideias das crianças sobre o conceito de planta de acordo com a faixa etária e desenvolvimento cognitivo. Estas diferenças podem ter influência cultural, por exemplo a existência de Jardim Botânico, Horto Florestal e excursões de campo promovidas pela escola, hortas e jardins na parte dos fundos das instituições e domicílios (Sipinski & Hoffmann, 2010) [53]. Portanto, além do livro didático a aprendizagem dos alunos no tópico botânico, é construída e influenciada pelos lares (zona rural, zona urbana), escolas e comunidade (Anning et al., 2004) [54].

Nos livros didáticos examinados o conceito de “célula vegetal” foi abordado de forma superficial bem como as organelas embebidas no citoplasma. Maior detalhamento poderia contribuir para um melhor entendimento da fotossíntese e ação dos

hormônios vegetais. Em outra sociedade (Estados Unidos da América) alega-se que o fenômeno da cegueira para as plantas (“plant blindness”) se repete nos livros didáticos de Biologia. Primeiramente porque há maior representação de conteúdo sobre animais comparado com as plantas o que pode levar à falta de alfabetização botânica. Este mesmo fenômeno pode conduzir a escassez do entendimento dos tópicos sócio-científicos como: organismos geneticamente modificados, biocombustíveis e mudanças climáticas. Ademais, o desenvolvimento de uma metodologia de análise visual dos livros didáticos (Ciências e Biologia) será útil na criação de instrumento que ajude o professor contribuir para a avaliação dos textos do ensino fundamental e médio (Balas & Monsen, 2014; Parsley et al., 2019; Brownlee et al., 2019) [55-57]. Em resumo, a abordagem interdisciplinar e elaboração de meios didáticos atualizados levará o aluno que usa o livro didático a se apropriar da complexidade dos conhecimentos sobre a Botânica nos textos escolares.

6. Conclusões

Este estudo não teve a intenção de criar uma escala sobre a qualidade dos livros didáticos analisados nesta amostra. A finalidade foi sinalizar tópicos que poderão ser mais enfatizados pelo professor que ministra a aulas, os alunos que deles fazem uso e eventualmente complementar com materiais extra. Salientou-se a importância de atividades “hands on” (mão na massa) e trabalho de campo junto as instituições botânicas locais. As atividades “mão na massa” são essenciais para a aprendizagem de Ciências nos anos iniciais visto que as explicações científicas podem ficar limitadas, mas a experiência prática do fenômeno é essencial para aprendizagem posterior nas séries escolares que se seguem. Ciências e Biologia é uma área do conhecimento que organiza o mundo dos seres vivos em categorias relacionadas. Dentro das “grandes ideias” desta área mencionada é que todas as plantas possuem partes esverdeadas e possuem raízes que as fixam ao solo, embora nem todas as plantas tenham flores. É fundamental que se evite termos estereotipados como flores “tipo margarida” tendo-se em vista que as árvores também são organismos com flores da

mesma maneira das plantas menores que entram na mesma categoria.

7. Sugestões para autores de livros didáticos e professores sobre a temática "planta".

[58] De Lisboa, F. C. (1968). História dos Animais e árvores do Maranhão. Curitiba: Conselho de Pesquisas, Universidade Federal do Paraná.

[59] De Oliveira, R. F., Antunes, I. Trindade et al., (1986). Atlas escolar de Botânica. Rio de Janeiro: Ministério da Educação-Fundação de assistência ao Estudante.

[60] Sipinski, E. A. B., Hoffmann, P. M. (2010). [Org.] Cultura e biodiversidade nos jardins de Curitiba. Curitiba: Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental.

[61] Eisenhaber, F., Lobeck, K. et al. (1970). Biologie: anatomie und physiologie der pflanzem, die lebewesen in ihrer umwelt. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag.

[62] Berchtold, E. (1991). Plantas- de mãos dadas com a natureza. Rio de Janeiro: Editora Salamandra.

[63] Guizzo, J. (1995). Plantas-Atlas visuais. São Paulo: Editora Ática.

[64] Kinoshita, L. S., Torres, R. B., Tamashiro, J. Y., Formi-Martins, E. Regina (2006). [Org.] A botânica no ensino básico: relatos de uma experiência transformadora. São Carlos: RIMA.

[65] Azul, A. M., Reis, C. S., Pimenta, M. C. (2007). Da semente ao fruto: à descoberta do mundo das plantas. Lisboa: Ciência Viva-Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

Referências

[1] Odum, E. P., Barret, G. W. (2007). Fundamentos de Ecologia. São Paulo: Thomson Learning.

[2] Bizzo, N. (2017). Biologia-novas bases. São Paulo: Editora IBEP.

[3] Kerbauy, G. B. (2004). Fisiologia vegetal. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan.

[4] Moore-Landecker, E. (1990). Fundamental of the fungi. New Jersey: Prentice Hall.

[5] Antonioli, E. (1995). Atlas visuais: plantas. São Paulo: Editora Ática.

[6] Conceição, D. M., Crisafulli, A. (2020). New petrified gymnosperms from the permiano f Maranhão (Pedra do Fogo formation)Brazil: Novaiorquepitus and Yvyrapitys. Review of Paleobotany and Palynology, 272:1-20.

[7] Ferri, M. G. (1981a). Botânica: morfologia externa das plantas. São Paulo: Editora Nobel.

[8] Ferri, M. G. (1981b). Botânica: morfologia interna das plantas. São Paulo: Editora Nobel.

[9] Taiz, L., Zeiger, E. (2004). Fisiologia Vegetal. Porto Alegre: Editora Artmed.

[10] Eisenhaber, F., Lobeck, K. et al. (1970). Biologie: anatomie und physiologie der pflanzem, die lebewesen in ihrer umwelt. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag.

[11] Raven, P. H. et al. (2007). Biologia Vegetal. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan.

[12] Gungor, S. N., Ozkan, M. (2017). Evaluation of the concepts and subjects in Biology perceived to be difficult to learn and teach by the pre-service teachers registered in the pedagogical formation program. European Journal of Educational Research, 6(4): 495-508.

[13] Bartoszeck, A. B., Cosmo, C. R., Silva, B. R., Tunnicliffe, S. D. (2015). Concepts of plants held by young Brazilian children: an exploratory study. European Journal of Educational Research, 4(3):105-117.

[14] Rybska, E., Tunnicliffe, S. D., Sajkowska, Z. A. (2016). Children's ideas about structures of trees: cross-age studies. Journal of Biological Education, 50(4)375-390.

[15] Wood-Robinson, C. (1991). Young people's ideas about plants. Studies in Science Education, 19:119-135.

[16] Rymell, R. (1999). What defines a plant? Primary Science Review, 57:23-25.

- [17] Tunnicliffe, S. D., Gkouskou, E. (2020). Science in action in spontaneous preschool play- an essential foundation for future understanding. *Early Child Development and Care*, 190(1):54-63.
- [18] Strgar, J. (2007). Increasing the interest of students in plants. *Journal of Biological Education*, 42(1):19-23.
- [19] Ashbrook, P. (2008). First explorations in flower anatomy. *Science and Children*, 45(8):18-19.
- [20] Bartoszeck, A. B., Tunnicliffe, S. D. (2013). What do early years children think is inside a tree. *Journal of Emergent Science*, 6:21-25.
- [21] Santos, C., Bahia, A. B., Blank, M. (2012). Mata Atlântica: o bioma onde eu moro, pp.1-48. Laboratório de Educação Cerebral, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC.
- [22] Mendonça, R. C., Felfili, J. M et al. (2008). Flora vascular do Cerrado. Em: Sano, S. N., Almeida, S. P. [Eds.] Cerrado: ambiente e flora. Planaltina, DF: Embrapa-Cpac, pp.421-439.
- [23] Miranda Neto, J. M. de (1979) O Dilema da Amazônia. Petrópolis: Editora Vozes, pp.129-144.
- [24] Konder, L. (2002). A questão da ideologia. São Paulo: Companhia das Letras.
- [25] Chassot, A. I. (2003). Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. *Revista Brasileira de Educação*, 22:89-100.
- [26] Uno, G. E. (2009). Botanical literacy: what and how should students learn about plants? *American Journal of Botany*, 96(1):1753-1759.
- [27] Bartoszeck, A. B., Kruzielski, L., Bartoszeck, F. B. (2011). Science literacy: the point of view of student into understanding the internal anatomy of selected vertebrates. *Educere-Revista da Educação*, 11(1):19-49.
- [28] Klopfer, P. H., Hailman, J. P. (1967). An introduction to animal behavior: ethology's first century. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- [29] Manning, A. (1977). Introdução ao comportamento animal. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora.
- [30] Dethier, V. G., Stellar, E. (1988). *Comportamento Animal*. São Paulo: Editora Edgard Blucher.
- [31] Mayr, E. (1997). *This is Biology: the science of the living world*. Cambridge: The Belkpress/Harvard University Press.
- [32] Capra, F., Luisi, P. L. (2014). *A visão sistêmica da vida*. São Paulo: Editora Cultrix.
- [33] Wilson, E. O. (2018). *O sentido da existência humana*. São Paulo: Companhia das Letras.
- [34] Schussler, E., Link-Perez, M. A., Weber, K. M., Dollo, V. H. (2010). Exploring plant and animal content in elementary science textbooks. *Journal of Biological Education*, 44(3):123-128.
- [35] Guimarães, F. (2014). O ensino de Botânica escolar no último século em Portugal: análise de livros didáticos do ensino fundamental I. *InterMeio: Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação*, 20(39):129-144.
- [36] Reis, C. B. dos, Cavalcante, L., Lemos, J. R. (2017). Conteúdo de Angiospermas em livros didáticos: análise detalhada de livros do ensino fundamental II adotados pelas escolas públicas de Parará, Piauí. *Revista ESPACIOS*, 38(30):14-26.
- [37] Sales, A. B., Landin, M. F. (2009). Análise da abordagem de flora nativa em livros didáticos de Biologia usados em escolas de Aracaju, Se. *Experiências em Ensino de Ciências*, 4(3): 17-29.
- [38] Souza e Silva, R. M. (2016). O "Reino das Plantas" nos livros didáticos de Ciências: análise das imagens. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Universidade de São Paulo, SP, Brasil.
- [39] Barros, M. F., Farias, G. B., Silveira, E. S. M. S., Santiago, A. C. P. (2013). Análise da abordagem sobre petridófitas em livros didáticos de Ciências do Ensino Fundamental, *Acta Scientiae*, 15(2):321-337.
- [40] Santos, N. D., Silva, N.F., Oliveira, T. P. (2015). O que ensinamos sobre as primeiras plantas terrestres: análise de livros didáticos do ensino médio. *Pesquisas, Botânica*, 67:319-334.
- [41] Cruz, B. P., Luna F. J. (2017). Abordagem do tema flora brasileira em livros didáticos de Biologia

do ensino médio: uma análise centrada na história das ciências. *Revista Brasileira de História da Ciência, Revista Brasileira de História da Ciência*, 10(2):259-273.

[42] Ministério de Educação (2006). *Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologia*. Brasília: Ministério da Educação, vol.2 (orientações curriculares para o ensino médio).

[43] Checom, R. L. A., Aoyama, E. M. (2014). Análise do conteúdo de Botânica em dois livros didáticos do ensino médio. III Simpósio sobre a biodiversidade na mata Atlântica. Estado do Espírito Santo, pp.261-268.

[44] Souza, C. L. P., Garcia, R. N. (2019). Uma análise do conteúdo de Botânica sob o enfoque de Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) em livros didáticos de Biologia do Ensino Médio. *Ciê. Educ.*, 25(1):111-130.

[45] Trivelato, S., Santos, C., Santos, H., Trivelato Jr. J., Motokane, M., Carolei, P. (1996). *Telecurso 2000-Biologia*, vol. 1, pp.118-124; 179-194, vol. 2, pp. 8-24. São Paulo: Editora Globo.

[46] Bezerra, R. G. (2014). Abordagem do bioma Cerrado nos livros didáticos de Biologia aprovados pelo PNLD2012. Trabalho de conclusão de curso, pp.1-80. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Formosa, GO.

[47] Leal, I. R., Tabarelli, M., Silva, J. M.C. (2003). *Ecologia e conservação da Caatinga*. Curitiba: Editora da UFPR.

[48] Nascimento, J. P. S., Santana, T. A. (2016). Análise do bioma caatinga nos livros didáticos do ensino fundamental. Porto Seguro: Universidade Federal do Sul da Bahia, Anais da 68^a. Reunião da SBPC, 2p.

[49] Vasconcelos, S. D., Souto, E. (2003). O livro didático de Ciências no ensino fundamental-proposta de critérios para análise do conteúdo zoológico. *Ciência e Educação*, 9(1):93-104.

[50] Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (1999). *The scientist in the crib: what early learning tells us about the mind*. New York: Perennial-HarperCollins Publishers.

[51] Gopnik, A. (2009). *The Philosophical Baby: what children minds tel us about trugh, love and the meaning of life*. London: The Bodley Head.

[52] Bueno, E., Lamas, C. Ramos, A., Borba, R. *Ciências-Projeto Jimboê, guia didático, 1º, 2º anos*. São Paulo: Editora do Brasil.

[53] Sipinski, E. A. B., Hoffmann, P. M. [Orgs.] (2010). *Cultura e biodiversidade nos jardins de Curitiba*. Curitiba: Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental.

[54] Anning, A., Cullen, J., Fler, M. (2004). *Early childhood education: society and Culture*. London: Sage.

[55] Balas, B., Monsen, J. L. (2014). Attention “blinks” differently for plants and animals. *CBE-Life Sciences Education*, 13(3):437-443.

[56] Parsley, K. M., Daigle, B. J., Sabel, J. L. (2019). Validity and reliability of plant blindness index (PBI) and the Botanical Literacy Inventory (BLI). Chicago: 11th Annual National Association of Biology Teachers Research Symposium, 1p.

[57] Brownlee, K. J., Parsley, K. M., Sabel, J. L. (2019). Analysing plant and animal images in Biology textbooks. Chicago: November 16-21 11th Annual National Association of Biology Teachers Research Symposium, 1p.

[58] De Lisboa, F. C. (1968). *História dos Animais e árvores do Maranhão*. Curitiba: Conselho de Pesquisas, Universidade Federal do Paraná.

[59] De Oliveira, R. F., Antunes, I. Trindade et al., (1986). *Atlas escolar de Botânica*. Rio de Janeiro: Ministério da Educação-Fundação de assistência ao Estudante.

[60] Sipinski, E. A. B., Hoffmann, P. M. (2010). [Org.] *Cultura e biodiversidade nos jardins de Curitiba*. Curitiba: Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental.

[61] Eisenhaber, F., Lobeck, K. et al. (1970). *Biologie: anatomie und physiologie der pflanzem, die lebewesen in ihrer umwelt*. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag.

[62] Berchtold, E. (1991). *Plantas- de mãos dadas com a natureza*. Rio de Janeiro: Editora Salamandra.

[63] Guizzo, J. (1995). Plantas-Atlas visuais. São Paulo: Editora Ática.

[64] Kinoshita, L. S., Torres, R. B., Tamashiro, J. Y., Formi-Martins, E. Regina (2006). [Org.] A botânica no ensino básico: relatos de uma experiência transformadora. São Carlos: RIMA.

[65] Azul, A. M., Reis, C. S., Pimenta, M. C. (2007). Da semente ao fruto: à descoberta do mundo das

plantas. Lisboa: Ciência Viva-Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

[66] Toomer, S. (2013). Seeing the wood for the trees. *The Biologist*, 60(3):12-15.

[67] Tunnicliffe, S. D., Reiss, M. J. (2000). Building a model of the environment: how do children see plants? *Journal of Biological Education*, 34(4):172-177.